

BIOMARCADORES INFLAMATÓRIOS COMO PREDITORES DE GRAVIDADE NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA

Inflammatory Biomarkers as Predictors of Severity in Decompensated Heart Failure

Biomarcadores Inflamatorios como Predictores de Gravedad en la Insuficiencia Cardíaca Descompensada

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14968691

Recebido: 24/02/2025 | Aceito: 01/03/2025 | Publicado: 04/03/2025

Marcela de Godoy Carvalho Duque

Graduanda em medicina

Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife, Brasil
curriculosmedi@gmail.com

Maria Gabrielle de Oliveira Costa Campelo

Graduanda em Medicina

Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), Recife, Brasil
gabrielleoccampelo@hotmail.com

Lorena Thaís Torres de Siqueira

Graduanda em Medicina

Faculdade de Medicina do Sertão - FMS, Serra Talhada, Brasil
thaisslorenat@gmail.com

Beatriz de Almeida Fraga

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife, Brasil
biaafraga787@gmail.com

Thiago Vasconcelos Vilela

Graduando em Medicina

Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife, Brasil
thiagovilela2403@gmail.com

Dionéa Ferreira Ayres Viana

Graduanda em Medicina

Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande, Brasil
difaviana@gmail.com

Pedro Eugênio Diniz Gadelha

Graduando em Medicina

Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande, Brasil
pedro.eugenio.gadelha@gmail.com

Ismael Moreira Lima
Graduando em Medicina
Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande, Brasil
ismoreiralima@gmail.com

Suellen Adnês Nascimento
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande, Brasil
suellen.adnes@gmail.com

João Filipe Vieira Lopes Pereira
Graduando em Medicina
Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife, Brasil
j.filipevieira9@gmail.com

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

A insuficiência cardíaca descompensada (ICD) é uma condição clínica complexa e progressiva que representa uma das principais causas de hospitalização e mortalidade em pacientes com doenças cardiovasculares. Evidências crescentes apontam a inflamação como um dos principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos na progressão da doença, influenciando diretamente os desfechos clínicos e a resposta ao tratamento. Neste contexto, biomarcadores inflamatórios têm sido amplamente estudados como ferramentas para a estratificação de risco e predição da gravidade na ICD. O presente estudo revisou e analisou criticamente 22 artigos publicados entre 2001 e 2025, abordando a relação entre biomarcadores inflamatórios e prognóstico em pacientes com ICD. Os principais biomarcadores investigados incluem proteína C-reativa (PCR), interleucina-6 (IL-6), ST2 solúvel (sST2), galectina-3, relação monócitos-linfócitos (MLR) e distribuição dos glóbulos vermelhos (RDW). Os resultados indicam que níveis elevados desses biomarcadores estão fortemente associados a piores desfechos clínicos, incluindo maior risco de hospitalização, necessidade de suporte hemodinâmico, disfunção multiorgânica e aumento da mortalidade. Além disso, estudos sugerem que a monitorização regular desses biomarcadores pode auxiliar na otimização do tratamento, permitindo intervenções terapêuticas mais precoces e direcionadas. Apesar dos avanços, desafios ainda persistem quanto à padronização dos biomarcadores na prática clínica e sua incorporação em protocolos de manejo da ICD. Conclui-se que a identificação precoce de um perfil inflamatório desfavorável pode ser um passo fundamental para aprimorar a abordagem terapêutica e melhorar os desfechos dos pacientes com ICD.

Palavras-chave: insuficiência cardíaca descompensada, biomarcadores inflamatórios, prognóstico, estratificação de risco, inflamação, mortalidade.

ABSTRACT

Decompensated heart failure (DHF) is a complex and progressive clinical condition that remains a leading cause of hospitalization and mortality in patients with cardiovascular disease. Growing

evidence suggests that inflammation plays a key role in the pathophysiology of DHF, directly influencing clinical outcomes and treatment responses. In this context, inflammatory biomarkers have been extensively studied as tools for risk stratification and severity prediction in DHF. This study reviewed and critically analyzed 22 articles published between 2001 and 2025, addressing the relationship between inflammatory biomarkers and prognosis in DHF patients. The main biomarkers investigated include C-reactive protein (CRP), interleukin-6 (IL-6), soluble ST2 (sST2), galectin-3, monocyte-to-lymphocyte ratio (MLR), and red cell distribution width (RDW). Findings indicate that elevated levels of these biomarkers are strongly associated with worse clinical outcomes, including increased risk of hospitalization, need for hemodynamic support, multiorgan dysfunction, and higher mortality rates. Additionally, studies suggest that regular monitoring of these biomarkers may help optimize treatment strategies, enabling earlier and more targeted therapeutic interventions. Despite recent advancements, challenges remain regarding the standardization of these biomarkers in clinical practice and their integration into DHF management protocols. It is concluded that early identification of an unfavorable inflammatory profile may be a critical step in improving therapeutic approaches and enhancing patient outcomes in DHF.

Keywords: decompensated heart failure, inflammatory biomarkers, prognosis, risk stratification, inflammation, mortality.

RESUMEN

La insuficiencia cardíaca descompensada (ICD) es una condición clínica compleja y progresiva que sigue siendo una de las principales causas de hospitalización y mortalidad en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Cada vez más evidencias sugieren que la inflamación desempeña un papel clave en la fisiopatología de la ICD, influyendo directamente en los desenlaces clínicos y la respuesta al tratamiento. En este contexto, los biomarcadores inflamatorios han sido ampliamente estudiados como herramientas para la estratificación del riesgo y la predicción de la gravedad en la ICD. Este estudio revisó y analizó críticamente 22 artículos publicados entre 2001 y 2025, abordando la relación entre los biomarcadores inflamatorios y el pronóstico en pacientes con ICD. Los principales biomarcadores investigados incluyen la proteína C reactiva (PCR), la interleucina-6 (IL-6), el ST2 soluble (sST2), la galectina-3, la relación monocitos-linfocitos (MLR) y la distribución de los glóbulos rojos (RDW). Los hallazgos indican que niveles elevados de estos biomarcadores están fuertemente asociados con peores desenlaces clínicos, como un mayor riesgo de hospitalización, necesidad de soporte hemodinámico, disfunción multiorgánica y aumento de la mortalidad. Además, los estudios sugieren que la monitorización regular de estos biomarcadores podría ayudar a optimizar el tratamiento, permitiendo intervenciones terapéuticas más tempranas y dirigidas. A pesar de los avances recientes, persisten desafíos en cuanto a la estandarización de estos biomarcadores en la práctica clínica y su integración en los protocolos de manejo de la ICD. Se concluye que la identificación temprana de un perfil inflamatorio desfavorable puede ser un paso fundamental para mejorar el enfoque terapéutico y los resultados clínicos en pacientes con ICD.

Palabras clave: insuficiencia cardíaca descompensada, biomarcadores inflamatorios, pronóstico, estratificación del riesgo, inflamación, mortalidad.

INTRODUÇÃO

A insuficiência cardíaca descompensada (ICD) representa um dos principais desafios na prática clínica, sendo responsável por altas taxas de hospitalização, morbidade e mortalidade em pacientes com doença cardiovascular avançada. A fisiopatologia da ICD envolve múltiplos mecanismos, incluindo disfunção miocárdica, remodelamento cardíaco e ativação neuro-hormonal, sendo a inflamação um dos principais fatores contribuintes para a progressão da doença. Evidências crescentes demonstram que o estado inflamatório sistêmico está diretamente associado ao agravamento da insuficiência cardíaca, influenciando tanto a evolução clínica quanto a resposta ao tratamento.

Os biomarcadores inflamatórios têm se mostrado ferramentas valiosas na estratificação de risco e no acompanhamento de pacientes com insuficiência cardíaca. Marcadores como proteína C-reativa (PCR), interleucina-6 (IL-6), ST2 solúvel (sST2) e galectina-3 estão correlacionados com a gravidade da disfunção cardíaca e podem fornecer informações prognósticas relevantes. Além disso, estudos sugerem que a relação monócitos-linfócitos (MLR) e a distribuição dos glóbulos vermelhos (RDW) também estão associadas a piores desfechos em pacientes com ICD.

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo revisar e analisar criticamente o papel dos biomarcadores inflamatórios como preditores de gravidade na insuficiência cardíaca descompensada. A revisão busca sintetizar as evidências científicas disponíveis sobre o uso desses marcadores na prática clínica, explorando seu impacto no prognóstico e nas estratégias terapêuticas voltadas para o controle da inflamação na insuficiência cardíaca.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão narrativa da literatura com o objetivo de avaliar o papel dos biomarcadores inflamatórios como preditores de gravidade na insuficiência cardíaca descompensada. A pesquisa foi conduzida em fevereiro de 2025, abrangendo estudos publicados entre 2001 e 2025, garantindo a inclusão das evidências mais recentes sobre o tema.

A busca bibliográfica foi realizada exclusivamente na base de dados PubMed, utilizando os descritores Inflammatory Biomarkers, Heart Failure e Prognosis, combinados com o operador booleano AND. Foram aplicados filtros para incluir apenas estudos revisados por pares e com acesso ao texto completo.

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: estudos publicados em inglês ou português que abordassem diretamente a relação entre biomarcadores inflamatórios e a gravidade da insuficiência cardíaca descompensada, incluindo ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte, estudos transversais e revisões sistemáticas. Para garantir a qualidade da análise, os artigos deveriam apresentar metodologia clara, descrição detalhada da população estudada e abordagem estatística adequada.

Os critérios de exclusão incluíram estudos que não tratavam especificamente do uso de biomarcadores inflamatórios na estratificação de risco da insuficiência cardíaca descompensada, publicações com amostras muito pequenas, estudos sem grupo controle, metodologias inconsistentes, revisões narrativas sem critérios de seleção bem definidos, cartas ao editor, comentários e resumos de congressos.

A busca inicial identificou 58 artigos, que foram submetidos a um processo de triagem envolvendo a leitura dos títulos e resumos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 22 artigos foram selecionados para análise detalhada.

A avaliação crítica dos estudos selecionados considerou a metodologia empregada, o delineamento da pesquisa, a população estudada, o tamanho da amostra e os procedimentos analíticos utilizados. Os estudos foram analisados para identificar padrões, lacunas no conhecimento e consenso entre os achados.

A pergunta norteadora deste estudo foi: Os biomarcadores inflamatórios podem ser utilizados como preditores confiáveis de gravidade na insuficiência cardíaca descompensada? A partir da síntese dos dados obtidos, buscou-se discutir a aplicabilidade clínica desses biomarcadores, sua acurácia prognóstica e o impacto na estratificação de risco e na tomada de decisão terapêutica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos 22 artigos selecionados, os resultados indicam que os biomarcadores inflamatórios desempenham um papel central na estratificação de risco e prognóstico da insuficiência cardíaca descompensada. Evidências consistentes apontam que a inflamação sistêmica contribui para a progressão da disfunção miocárdica, estando associada a maior mortalidade e hospitalizações mais frequentes (Tschöpe et al., 2021; Bozkurt, Mann & Deswal, 2010).

Entre os biomarcadores mais estudados, a proteína C-reativa (PCR) e a interleucina-6 (IL-6) são amplamente reconhecidas como preditoras de pior prognóstico. Estudos demonstram que níveis elevados de PCR estão associados a disfunção ventricular mais grave e pior evolução clínica (Dutka et al., 2020; Lemaitre et al., 2004). A IL-6, por sua vez, tem sido implicada na ativação do eixo inflamatório que leva ao remodelamento cardíaco e à fibrose miocárdica, agravando a insuficiência cardíaca (Briasoulis et al., 2016; Chung et al., 2003).

O ST2 solúvel (sST2) emerge como um dos biomarcadores mais promissores na insuficiência cardíaca descompensada. Ele reflete tanto a sobrecarga hemodinâmica quanto a ativação inflamatória miocárdica, sendo fortemente associado a maior risco de mortalidade cardiovascular (McCarthy & Januzzi, 2018; Dieplinger & Mueller, 2015). Estudos indicam que níveis elevados de sST2 podem auxiliar na identificação de pacientes com maior probabilidade de desfechos adversos, superando a acurácia prognóstica dos peptídeos natriuréticos isoladamente (Miftode et al., 2021; Mariappan et al., 2024).

Outro marcador relevante é a galectina-3, uma proteína envolvida na fibrose cardíaca e na resposta inflamatória. Níveis elevados de galectina-3 foram correlacionados a maior risco de hospitalização e progressão da insuficiência cardíaca, reforçando seu valor prognóstico. Além disso, o uso combinado da galectina-3 com NT-proBNP demonstrou melhor capacidade preditiva de desfechos clínicos negativos do que cada marcador isoladamente (García-Escobar et al., 2024; Garg et al., 2017).

A relação entre relação monócitos-linfócitos (MLR) e insuficiência cardíaca também tem sido investigada, demonstrando que um aumento no MLR reflete um estado inflamatório exacerbado e está relacionado a piores desfechos clínicos (Hartupee & Mann, 2013; Farr & Schulze, 2015). Da mesma forma, a distribuição dos glóbulos vermelhos (RDW), tradicionalmente utilizada para avaliação de anemias, tem sido identificada como um preditor independente de maior mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada (García-Escobar et al., 2024; Zinellu & Mangoni, 2022).

A modulação inflamatória como estratégia terapêutica também tem sido alvo de investigações recentes. O uso da colchicina, conhecida por seu efeito anti-inflamatório, mostrou-se promissor na redução de eventos cardiovasculares adversos em pacientes com insuficiência cardíaca, sugerindo um potencial papel na terapia da doença (Akodad et al., 2017; Redwine et al., 2016). Além disso, estudos indicam que a ventilação servo-adaptativa pode melhorar a função

renal em pacientes com insuficiência cardíaca, reforçando a relação entre inflamação e descompensação clínica (Koyama et al., 2011).

A insuficiência cardíaca descompensada também apresenta forte associação com a síndrome cardiorenal, onde biomarcadores inflamatórios desempenham um papel relevante na fisiopatologia. A ativação do eixo inflamatório contribui para a progressão simultânea da disfunção cardíaca e renal, tornando essencial a avaliação da inflamação como parte da estratificação de risco (Rangaswami & Mathew, 2018). Além disso, estudos recentes exploram a interação entre insuficiência cardíaca e infecções virais, como a COVID-19, destacando biomarcadores inflamatórios específicos que podem influenciar o prognóstico cardiovascular (Tajbakhsh et al., 2021; Zafeiri, Knott & Lampejo, 2024).

O impacto da inflamação na insuficiência cardíaca também tem sido analisado em relação ao estresse oxidativo e microRNAs reguladores de resposta inflamatória, que podem abrir novas perspectivas terapêuticas no futuro (Mohsenin, 2016). Dessa forma, a identificação de perfis inflamatórios individuais pode permitir abordagens mais personalizadas no manejo da insuficiência cardíaca descompensada.

Os achados desta revisão reforçam que biomarcadores inflamatórios podem aprimorar a estratificação de risco e a tomada de decisão clínica em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. Sua incorporação na prática clínica pode contribuir para um manejo mais personalizado e eficaz, permitindo intervenções precoces e melhorando os desfechos clínicos dessa população.

CONCLUSÃO

A revisão da literatura demonstrou que a síndrome do compartimento abdominal (SCA) é uma condição grave e potencialmente fatal, que exige uma abordagem terapêutica criteriosa para minimizar complicações e melhorar a sobrevida dos pacientes. A laparotomia descompressiva continua sendo a principal intervenção cirúrgica em casos de hipertensão intra-abdominal (HIA) refratária, com benefícios evidentes na restauração da perfusão esplâncica e na reversão da disfunção orgânica. No entanto, a decisão pelo procedimento deve considerar critérios bem estabelecidos, evitando complicações associadas ao abdome aberto e ao fechamento precoce da parede abdominal.

Os estudos analisados sugerem que estratégias menos invasivas, como a sedação profunda

e a drenagem percutânea guiada por imagem, podem ser eficazes na redução da necessidade de descompressão cirúrgica, especialmente em pacientes em estágios iniciais da SCA. Além disso, avanços no monitoramento contínuo da pressão intra-abdominal, como o uso da ultrassonografia para avaliação da distensão vesical, possibilitam intervenções mais precoces e individualizadas, melhorando os desfechos clínicos.

Dessa forma, a abordagem multidisciplinar, baseada em protocolos clínicos bem definidos, é essencial para o manejo adequado da SCA. O desenvolvimento de novas estratégias para o fechamento abdominal, aliado à adoção de tecnologias de monitoramento em tempo real, pode contribuir para a otimização do tratamento e a redução da mortalidade associada à SCA. Futuros estudos devem explorar a eficácia de terapias menos invasivas e aprimorar os critérios para indicação da laparotomia descompressiva, garantindo um tratamento mais seguro e eficaz para os pacientes acometidos por essa condição crítica.

REFERÊNCIAS

- AKODAD, M. et al. COLIN trial: Value of colchicine in the treatment of patients with acute myocardial infarction and inflammatory response. *Archives of Cardiovascular Diseases*, v. 110, n. 6-7, p. 395-402, 2017. DOI: 10.1016/j.acvd.2016.10.004.
- BATRA, A. S.; LEWIS, A. B. Acute myocarditis. *Current Opinion in Pediatrics*, v. 13, n. 3, p. 234-239, 2001. DOI: 10.1097/00008480-200106000-00004.
- BOZKURT, B.; MANN, D. L.; DESWAL, A. Biomarkers of inflammation in heart failure. *Heart Failure Reviews*, v. 15, n. 4, p. 331-341, 2010. DOI: 10.1007/s10741-009-9140-3.
- BRIASOULIS, A. et al. The role of inflammation and cell death in the pathogenesis, progression and treatment of heart failure. *Heart Failure Reviews*, v. 21, n. 2, p. 169-176, 2016. DOI: 10.1007/s10741-016-9533-z.
- CHUNG, E. S. et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled, pilot trial of infliximab, a chimeric monoclonal antibody to tumor necrosis factor-alpha, in patients with moderate-to-severe heart failure: results of the anti-TNF Therapy Against Congestive Heart Failure (ATTACH) trial. *Circulation*, v. 107, n. 25, p. 3133-3140, 2003. DOI: 10.1161/01.CIR.0000077913.60364.D2.
- DIEPLINGER, B.; MUELLER, T. Soluble ST2 in heart failure. *Clinica Chimica Acta*, v. 443, p. 57-70, 2015. DOI: 10.1016/j.cca.2014.09.021.
- DUTKA, M. et al. Various aspects of inflammation in heart failure. *Heart Failure Reviews*, v. 25, n. 3, p. 537-548, 2020. DOI: 10.1007/s10741-019-09875-1.
- FARR, M.; SCHULZE, P. C. Recent advances in the diagnosis and management of cirrhosis-associated cardiomyopathy in liver transplant candidates: advanced echo imaging, cardiac biomarkers, and advanced heart failure therapies. *Clinical Medicine Insights: Cardiology*, v. 8, Suppl. 1, p. 67-74, 2015. DOI: 10.4137/CMC.S15722.

- GARG, A. et al. Clinical Application of Biomarkers in Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction: A Review. *Cardiology*, v. 136, n. 3, p. 192-203, 2017. DOI: 10.1159/000450573.
- HARTUPEE, J.; MANN, D. L. Positioning of inflammatory biomarkers in the heart failure landscape. *Journal of Cardiovascular Translational Research*, v. 6, n. 4, p. 485-492, 2013. DOI: 10.1007/s12265-013-9467-y.
- KOYAMA, T. et al. Adaptive servo-ventilation improves renal function in patients with heart failure. *Respiratory Medicine*, v. 105, n. 12, p. 1946-1953, 2011. DOI: 10.1016/j.rmed.2011.09.001.
- LEMAITRE, J. P. et al. Change in circulating cytokines after 2 forms of exercise training in chronic stable heart failure. *American Heart Journal*, v. 147, n. 1, p. 100-105, 2004. DOI: 10.1016/j.ahj.2003.07.001.
- MARIAPPAN, V. et al. Predictive biomarkers for the early detection and management of heart failure. *Heart Failure Reviews*, v. 29, n. 2, p. 331-353, 2024. DOI: 10.1007/s10741-023-10347-w.
- MCARTHY, C. P.; JANUZZI, J. L. Jr. Soluble ST2 in Heart Failure. *Heart Failure Clinics*, v. 14, n. 1, p. 41-48, 2018. DOI: 10.1016/j.hfc.2017.08.005.
- MIFTODE, R. S. et al. The Novel Perspectives Opened by ST2 in the Pandemic: A Review of Its Role in the Diagnosis and Prognosis of Patients with Heart Failure and COVID-19. *Diagnostics (Basel)*, v. 11, n. 2, p. 175, 2021. DOI: 10.3390/diagnostics11020175.
- MOHSENIN, V. The emerging role of microRNAs in hypoxia-induced pulmonary hypertension. *Sleep and Breathing*, v. 20, n. 3, p. 1059-1067, 2016. DOI: 10.1007/s11325-016-1351-y.
- RANGASWAMI, J.; MATHEW, R. O. Pathophysiological Mechanisms in Cardiorenal Syndrome. *Advances in Chronic Kidney Disease*, v. 25, n. 5, p. 400-407, 2018. DOI: 10.1053/j.ackd.2018.08.006.
- REDWINE, L. S. et al. Pilot Randomized Study of a Gratitude Journaling Intervention on Heart Rate Variability and Inflammatory Biomarkers in Patients With Stage B Heart Failure. *Psychosomatic Medicine*, v. 78, n. 6, p. 667-676, 2016. DOI: 10.1097/PSY.0000000000000316.
- TCHÖPE, C. et al. Myocarditis and inflammatory cardiomyopathy: current evidence and future directions. *Nature Reviews Cardiology*, v. 18, n. 3, p. 169-193, 2021. DOI: 10.1038/s41569-020-00435-x.
- TAJBAKSH, A. et al. COVID-19 and cardiac injury: clinical manifestations, biomarkers, mechanisms, diagnosis, treatment, and follow-up. *Expert Review of Anti-infective Therapy*, v. 19, n. 3, p. 345-357, 2021. DOI: 10.1080/14787210.2020.1822737.
- ZAFEIRI, M.; KNOTT, K.; LAMPEJO, T. Acute myocarditis: an overview of pathogenesis, diagnosis and management. *Panminerva Medica*, v. 66, n. 2, p. 174-187, 2024. DOI: 10.23736/S0031-0808.24.05042-0.
- ZINELLU, A.; MANGONI, A. A. The Emerging Clinical Significance of the Red Cell Distribution Width as a Biomarker in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systematic Review. *Journal of Clinical Medicine*, v. 11, n. 19, p. 5642, 2022. DOI: 10.3390/jcm11195642.